

VAMOS ALMOÇAR? LÍNGUAS E CULTURAS: COM TATO

Marcia Niederauer (UnB)*

“Você está diante de seu semelhante, alguém do mesmo biótipo e do mesmo planeta [...] e ele fala outra língua! Um amigo meu sustenta que a única linguagem universal é o espirro.”

Luiz Fernando Veríssimo

Resumo

Na comunicação entre falantes nativos e falantes bilíngues de origens culturais distintas, há sempre possibilidades de equívocos. Os mais evidentes são aqueles que dizem respeito ao léxico, à gramática e à pronúncia. Esses, entretanto, não são os que causam maiores dificuldades para a comunicação. Os modelos interacionais e os pressupostos culturais dos interagentes, quando não convergem, são responsáveis pelos maiores impasses na comunicação. Geram mal-entendidos contundentes e de difícil reparação, que podem acarretar não só incompreensões comunicativas, mas também danos às relações sociais dos interagentes. A proposta deste artigo é analisar, sob perspectiva social e cultural, os mal-entendidos decorrentes de pressuposições culturais divergentes, evidenciando a complexidade que recheia convites que, apesar de parecerem simples, são *duplos* ou *triplos* quando se tratam de interações entre falantes nativos e bilíngues. Para tanto, analiso, sob a ótica interacional, relatos e apreciações de situações comunicativas conflituosas vivenciadas no Brasil.

Palavras-chave: pressupostos culturais; mal-entendido; segunda língua.

Abstract

In communication between native speakers and bilingual speakers of different cultural backgrounds, there is always room for mistakes. The most obvious are those relating to the lexicon, grammar and pronunciation. However, these

* Marcia Niederauer é professora assistente do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas da Universidade de Brasília.

don't cause the major difficulties in communication. When interactional models and cultural presuppositions of the interlocutors do not converge, they are the responsible for the greatest impairments in communication. These differences result serious misunderstandings and difficult to repair, which can lead not only to miscommunication, but also damage to the social relations of the interlocutors. The purpose of this paper is to analyze, from social and cultural perspective, the misunderstandings arising from divergent cultural presuppositions, highlighting the complexity of some invitations that although seem simple, they are double or triple when dealing with interactions between native speakers and bilingual speakers. This paper analyzes, from the standpoint of interactional theory, narratives and comments about conflicting communicative situations experienced in Brazil.

Key-words: cultural presuppositions – misunderstandings – second language

Introdução

Convidar alguém para almoçar ou oferecer um lanche parece um ato de fala elementar. Nas aulas de língua estrangeira, em geral, é ensinado no nível básico. O simpático convite *Vamos almoçar?*, para ser enunciado ou interpretado, não exige conhecimentos de áreas específicas, tampouco é um ato que, de forma geral, possa significar comportamento comunicativo descortês. Entretanto, pode ser um prato cheio de surpresas, talvez desagradáveis, numa interação entre falantes nativos/as e falantes bilíngues.¹²

A proposta deste artigo é analisar, sob perspectiva social e cultural, os mal-entendidos ocorridos na interação entre falantes nativos/as e bilíngues em função de diferentes pressuposições culturais. Para tanto, analiso relatos e apreciações de situações comunicativas conflituosas vivenciadas em contexto profissional por estrangeiros/as no Brasil.

Este texto está dividido em três partes. A primeira é dedicada à discussão teórica. A segunda, à análise de dois relatos de mal-entendidos ocorridos

¹² Note-se, de passagem, que, em função da carga negativa que o termo falante não nativo/a carrega, opto por usar falante bilíngüe. Ser não nativo implica *a priori*, entre outras coisas, produções linguísticas problemáticas, deficientes, menos aceitáveis e menos legítimas do que as dos/as falantes nativos/as. Para uma discussão crítica e aprofundada sobre o conceito de bilinguismo, ver Maher, Terezinha. M. 2007. Do casulo ao movimento: a suspensão das certezas na educação bilíngüe e intercultural. In: Cavalcanti, M. C.; Bortoni-Ricardo, S. M. (orgs.). *Transculturalidade, linguagem e educação*. 67-94. Campinas, SP: Mercado de Letras. Ressalto ainda que chamar o/a falante não nativo/a de bilíngüe não implica que o/a falante nativo/a não possa ser também bilíngüe, mas sim que no contexto analisado, sua língua materna é a língua na qual se dá a comunicação.

na interação entre falantes brasileiros/as e interlocutores/as estrangeiros/as. E a terceira, às considerações finais.

1. Línguas e culturas: com tato

Na comunicação entre falantes nativos/as e falantes bilíngues, o uso de um código verbal comum nem sempre garante a eficácia da interação. Cada falante traz consigo suas experiências sociais, culturais e históricas com linguagem e comunicação (Kramsch, 2004). Essas experiências servem de base para as hipóteses criadas ao longo da interação. *A priori*, nenhum problema. O impasse se dá quando os modelos interacionais próprios de outra língua ou os pressupostos culturais do/a falante bilíngue não convergem com os do/a falante nativo/a. A transferência imprópria desses modelos e pressupostos para a segunda língua (doravante, L2) é responsável pelos equívocos mais prejudiciais à comunicação, gerando mal-entendidos contundentes e de difícil reparação, muitas vezes encarados como ofensivos pelo/a locutor/a (Afghari, Karimnia, 2007; Assis, 1995; Hager, 2005; Young, 2000). Esse tipo de mal-entendido pode resultar não só em incompreensões comunicativas. Pode também trazer consequências sociais bastante negativas tanto para o/a falante bilíngue quanto para o/a falante nativo/a. Consequências que raramente os equívocos causados por erros de gramática, léxico ou pronúncia geram aos/às interagentes.

Uma interação verbal é bem sucedida quando o/a interlocutor/a apreende a intenção do/a locutor/a e consegue dar sequência socialmente adequada à interação. De acordo com Trognon & Saint-Dizier (1999), o mal-entendido ocorre no momento em que uma palavra, uma estrutura gramatical, uma expressão (idiomática ou convencional), um enunciado ou uma situação são interpretados de forma divergente numa interação, e os/as interagentes, por sua vez, mantêm uma falsa ideia, temporária ou permanente, de intercompreensão.

Na interação entre falantes nativos/as e bilíngues, em função de diferenças culturais¹³, há uma grande probabilidade de as palavras do/a locutor/a não serem entendidas com a intenção com que foram enunciadas (Preti, 1997; Tannen, 1990). Essa constatação levou pesquisas na área de aquisição de

¹³ Conflitos na comunicação em decorrência de fatores culturais e sociais podem ocorrer entre falantes que compartilham identidade nacional e língua materna. Os impasses, nesse caso, podem se dar em função de diferenças de gênero, faixa etária, condição social etc. Entretanto, grande parte dos estudos dedicados à compreensão desses conflitos na comunicação tem se concentrado em interações entre falantes nativos/as e bilíngues.

L2 a se interessarem por questões de natureza cultural, e esse interesse tem ganhado muito força nos últimos anos. Segundo alguns estudiosos, tais questões têm ganhado importância cada vez maior nos estudos de L2 devido, em grande parte, às características do século vinte e um. Para Lusting & Koester (1995, *apud.* Mallén, 2007), viver em um mundo de muitas culturas não é uma questão de escolha para os/as falantes deste século. É uma imposição. As forças que fazem com que outras culturas cheguem às vidas desses/as falantes são dinâmicas, vigorosas e circundantes.

Teóricos/as filiados/as a perspectivas críticas, em contrapartida, alertam para os fins econômicos e políticos do interesse por questões culturais nas pesquisas em L2. Para Kramsch (2005), questões sobre cultura ganharam relevância na área de aquisição de L2 em função da demanda dos Estados Unidos e de alguns países da Europa por imigrantes capazes de se adaptar aos países de destino. Além disso, em decorrência dos chamados ataques terroristas, falantes capazes de identificar possíveis “inimigos da nação”, identificação somente possível a partir de conhecimentos culturais, tornaram-se imprescindíveis à determinadas políticas. Ou seja, a preocupação com segurança é outra demanda desses países.

A título de delimitação conceitual, cumpre dizer, em linhas gerais, que cultura, neste estudo, diz respeito a sistemas de classificação do mundo construídos historicamente e politicamente nas relações que um grupo estabelece com outros. A partir da cultura, ou seja, de visões relativamente partilhadas, os membros de um grupo dão sentido ao mundo, constroem diferentes significados (Woodward, 2000) e apreendem modos de agir aceitáveis por sua comunidade (Goodenough, 1964, *apud.* Bortoni-Ricardo, 2005). Assinalo, em consonância com Kramsch (2004), que, neste trabalho, a noção de sistemas de significação partilhados não implica uma visão de mundo única, estável e consensual de um grupo. Do mesmo modo que conceber a cultura como aquilo que embasa a construção de sentido do mundo e de significados não implica em participantes autômatos/as ou que ajam “necessariamente ou o tempo todo, de acordo com as convenções [...] de sua cultura – as culturas propõem esquemas de significação, elas não são camisas de força” (Maher, 2007:89).

Considerando que este texto trata especificamente de mal-entendidos na interação entre falantes de nacionalidades distintas, parece razoável esclarecer que nação, adotando a perspectiva de Anderson (2008), nada mais é do que uma comunidade política imaginada. Não há nada de “natural” ligando aqueles/as que se consideram membros de uma mesma nação. Daí a necessidade, antes de tudo política, de construir socialmente imagens daquilo que os/as une, que

os/as torna “irmãos nacionais”, e da ideia de comunhão que se estabelece entre eles/as. Para tanto, vários são os recursos utilizados. Um deles é a seleção de símbolos que representem, segundo objetivos e critérios sociais, políticos e, muitas vezes, ideológicos, a comunidade e a cultura nacionais.

Nesta direção, DaMatta (1984:53) sugere que um dos mais importantes espelhos da cultura brasileira é o “código da comida”. No Brasil, a comida é um dos elos simbólicos do grupo nacional. Considerada suficientemente nobre pelos/as brasileiros/as, sua comida é celebrada em cartões postais, na literatura, na imprensa, no cinema, em livros didáticos etc. De modo geral, as discussões sobre as práticas alimentares de diferentes culturas se restringem à diversidade de tipos de alimentos. Mas não é só isso que faz parte da cultura de alimentação. Há códigos, convenções, rituais e muitos outros elementos simbólicos nesta mesa. “A análise das práticas de alimentação e dos rituais associados com o consumo de alimentos sugere que, ao menos em alguma medida, ‘nós somos o que comemos’” (Woodward, 2000:43). Passemos, então, à análise e discussão de situações próprias dessas práticas.

1. Convites, comidas e conflitos, talvez não nesta ordem

Contrastar modelos interacionais próprios das práticas de alimentação, assim, evidencia traços da cultura brasileira, formas com que a sociedade se estrutura e pelas quais opera. Daí por que questões relativas a essas práticas e suas possibilidades simbólicas podem ser muito produtivas para a compreensão das diferenças linguísticas culturalmente determinadas entre o português do Brasil e outras línguas. Há convenções sociais e culturais que envolvem questões do tipo: como se come, onde se come, que talheres se usa, como são usados, como se convida para/oferece uma refeição etc. E é exatamente pelo convite que essa comunhão se inicia.

Por dois motivos, este estudo não tem a menor pretensão de servir de referência uníssona ou de padrão de alguma cultura ou do comportamento interacional de seus membros. Tampouco pretende sugerir que os pressupostos culturais dos/as interagentes que participam das situações analisadas representam de forma irrestrita alguma tendência nacional.¹⁴ Primeiro, para evitar que as análises e suas subsequentes discussões possam equivocadamente reiterar princípios¹⁵ essencialistas e deterministas da relação nação,

¹⁴ Esse é um dos motivos pelos quais optei por não especificar a nacionalidade dos falantes bilíngues.

¹⁵ Essa noção é particularmente evidente na pragmática da interlíngua – que investiga a realização de atos de fala em diferentes culturas – e na retórica contrastiva (Kramsch, 2004).

língua, cultura e identidade. Princípios segundo os quais uma nação equivaleria a uma cultura nacional monolítica e estática, e a um padrão único de língua e de estrutura interacional nacional.¹⁶ E um/a falante nativo/a seria, nessa perspectiva, percebido/a como um/a representante monofacetado/a, pleno/a e inequívoco/a dessa cultura e desse padrão (Kramsch, 2004). Segundo, porque, sob a ótica funcionalista, na qual esta discussão se baseia, a identidade e a cultura dos/as interagentes, seus propósitos e o contexto discursivo das situações de interação não são encarados como acessórios estáveis e pré-existentes (Cunha, 2008; Kramsch, 2004; Young, 2000). São construções discursivas que se dão num *continuum* que se inicia antes da interação e se operacionaliza ao longo dela, por isso, dependem de forma decisiva da interação para serem descritas. Daí o caráter não generalizável das análises desse estudo.

Feitas essas ressalvas, volto a discussão para a diversidade de convenções sociais que orientam as práticas alimentares em diferentes culturas. Fazer convites para almoçar/jantar, interpretá-los, respondê-los e agir de forma aceitável durante a interação não são tarefas triviais quando falantes de línguas e culturas distintas interagem. Os modelos interacionais próprios das práticas alimentares não são universais, mas sim construções sociais, culturais e históricas de um grupo. Daí os inúmeros códigos e convenções culturalmente específicos e a grande importância simbólica dessas práticas. Diante disso, parece desnecessário destacar que a complexidade e a diversidade desses modelos interacionais representam um desafio considerável para a comunicação entre falantes nativos/as e falantes bilíngues.

Para ilustrar essa complexidade e diversidade, a partir de uma mesma situação, aponto modelos interacionais e convenções sociais de culturas distintas que me parecem diferir razoavelmente daqueles estabelecidas no Brasil. A questão é a seguinte: como reagir quando se está visitando a casa de alguém no momento em que a refeição for servida? Deve-se esperar um convite para se sentar à mesa? Se essa cena se passar no Brasil, a expectativa é que o/a visitante aguarde o convite dos/as donos/as da casa, que, por sua vez, deverão enunciar-lo uma ou duas vezes, sem a necessidade de insistência. Apenas quando houver um alto grau de intimidade entre os/as interagentes é que o/a visitante se senta à mesa sem ser “oficialmente” convidado/a.

Mas se essa situação se der em determinada reserva indígena da região central de Oregon (Estados Unidos), as orientações indicam outra direção.

¹⁶ Supor que os dados empíricos deste artigo são referências generalizáveis de modelos interacionais em língua portuguesa do Brasil seria ignorar sua imensa diversidade sociolinguística, discursiva e pragmática.

Segundo Philips (1998), para os membros dessa comunidade indígena, no momento em que se abre as portas da casa para um/a visitante, este/a passa a ser bem-vindo/a às práticas do grupo, de maneira geral, o que faz do ato de convidar o/a visitante para sentar-se à mesa algo absolutamente desnecessário. Esse pressuposto cultural, entretanto, não é compartilhado pelos/as anglo-americanos/as, conforme evidenciam os relatos de membros da comunidade sobre a orientação dada oralmente àqueles/as que visitam suas casas: os/as anglo-americanos/as “não devem esperar que sejam convidados para comer quando a refeição é servida. Devem supor que há um lugar para eles e devem sentar-se à mesa com os outros, se assim desejarem” (Philips, 1998:27).

Se a mesma situação se passar na Jordânia, as convenções sociais seguem outra lógica. Uma das marcas da hospitalidade, na cultura jordaniana, é a insistência do/a anfitrião/ã tanto em convidar os/as visitantes a se sentarem à mesa, quando em oferecer-lhes “um pouco mais” de comida. O/A visitante é convidado/a repetidas vezes a comer acima e além de sua capacidade. Simplesmente convidar para se sentar à mesa ou oferecer mais alimento sem a força da insistência será considerado mera demonstração de cortesia, pressupondo a falta de um desejo sincero em tê-lo/a à mesa e satisfazê-lo/a. Daí a imagem de inóspede que será sentenciada ao/à anfitrião/ã. Ao ouvir essa insistência, o/a convidado/a deve inferir que ele/a é muito importante para o/a interlocutor/a, caso contrário não seria convidado/a de forma tão perseverante. Quanto ao seu comportamento, por outro lado, espera-se que timidamente rejeite o convite inúmeras vezes, demonstrando relutância, para, mais adiante na interação, aceitar se sentar à mesa e também comer “um pouco mais”. Aceitar um convite sem relutância pressupõe gula e falta de educação (Al-Khatib, 2006). Os modelos interacionais e seus pressupostos culturais destacados parecem ser evidências incontesteis da diversidade e complexidade dessas práticas sociais.

Passemos a outra situação. Como reagir frente a um convite para almoçar num restaurante? Deve-se esperar ou aceitar que aquele/a que convidou pague a conta? Em muitas culturas, sim, mas de maneiras distintas. Segundo Afghari & Karimnia (2007), no Irã, de forma semelhante às convenções sociais da Jordânia ao que me parece, quando recebe um/a hóspede, o/a anfitrião/ã se oferece para pagar todas as contas em restaurantes, tickets de entrada em lugares turísticos etc. Espera-se, no entanto, que o/a hóspede resista vigorosamente a esta gentileza. Não basta, por exemplo, um simples *Obrigada. Você é muito gentil*. Para ser considerado polido/a, é preciso recusar várias vezes a oferta do/a anfitrião/ã.

A partir da situação anterior, apresento o primeiro exemplo¹⁷ a ser analisado, o qual diz respeito ao relato de uma senhora do leste asiático, aluna de um curso de português para estrangeiros/as. Segundo ela, seu marido, em função da má experiência que teve com colegas brasileiros, decidiu não mais convidá-los para almoçar. O marido, que trabalhava temporariamente no Brasil, ficara descontente com o comportamento de seus colegas, pois sempre que convidava um deles para almoçar num restaurante, este estendia o convite a outros colegas mais. Isso representava-lhe gastos excessivos, tendo em vista seu pressuposto cultural: aquele/a que convida deve pagar a conta.

Parece razoável indicar que o mal-entendido foi ocasionado por pressupostos culturais divergentes entre os interagentes. Enquanto que, para o falante bilíngue, o ato de convidar alguém para almoçar implica responsabilizar-se por pagar a conta, para o falante brasileiro, independente de quem tenha feito o convite, cada colega deve pagar sua conta no restaurante ou dividi-la entre todos. Ou seja, estender o convite a outros colegas, da percepção do falante brasileiro, não significava *a priori* ônus para o falante bilíngue. Ainda que pudesse haver outras motivações¹⁸ para o comportamento interacional do falante brasileiro, a iniciativa em estender o convite a seus colegas, no Brasil, é absolutamente esperada em situações como a relatada.

As reflexões de DaMatta (1984) sobre cultura e identidade brasileira vêm em auxílio à compreensão do comportamento interacional desse falante nativo, que são de natureza histórico-cultural. Segundo o autor, para o brasileiro, o mundo da comida está estritamente relacionado à família, a amigos, à intimidade. Comer não é sinônimo de se alimentar. É um ato social e pressupõe comunhão. Essa concepção da comida e das práticas alimentares se reflete na maneira brasileira de

apreciar a mesa grande, farta e harmoniosa. Mesa que congrega liberdade, respeito e satisfação. Momento que permite orquestrar [...] diferenças e cancelar [...] oposições. Na mesa, realmente, e através da comida comum, comungamos uns com os outros num ato festivo [...]. Ato que celebra as nossas relações mais que nossas individualidades. Daí por que ligamos

¹⁷ Este exemplo tem como base um relato espontâneo da aluna em questão, coletado numa de minhas aulas de português para estrangeiros/as.

¹⁸ Ressalto que essa análise está baseada apenas na versão da esposa do participante da situação em questão, que, por sua vez, deve estar baseada na narrativa do marido. Não tive acesso à versão do falante brasileiro.

intensamente a comida com os amigos (DaMatta, 1984:62).

Assim, enquanto que, em algumas culturas, convidar um/a colega para almoçar pode ser sinônimo de um ato quase formal de cortesia, no Brasil, um convite dessa natureza cumpre a função de iniciar uma interação social de ordem pessoal e pode ser encarado como o desejo de se estabelecer uma amizade. Isso reflete, por exemplo, nos tópicos a serem discutidos neste tipo de almoço. Segundo estudo comparativo realizado por Assis (1995), um almoço entre colegas de trabalho ou de universidade, nos Estados Unidos, recaem em assuntos de negócio ou de estudos. Enquanto que, num almoço entre colegas brasileiros/as, os tópicos não têm como foco o trabalho em si. Podem tender a um bate-papo que cria possibilidades de conhecer pessoalmente o/a interlocutor/a, mesmo se tratando de um “almoço de negócios”. Esses são alguns dos traços da cultura brasileira que podem justificar o comportamento do falante nativo na interação com o colega estrangeiro.

Supondo que o falante asiático decidisse resolver o impasse que vinha tendo com os colegas, como deveria proceder? Intrigada com essa questão, considerei pertinente entrevistar informalmente, a título de curiosidade, alguns brasileiros com idade próxima à do falante asiático. No total foram 12 entrevistas. Com base na descrição do contexto de interação relatado pela falante bilíngue, formulei a questão: *“Como você interpretaria a seguinte situação: um colega estrangeiro, com quem você tem um grau relativamente baixo de intimidade, num dia normal de trabalho, convida você para almoçar num restaurante qualquer e deixa claro que não gostaria que o convite fosse estendido a outros colegas?”*. Segundo os entrevistados, a intenção do locutor estrangeiro, caso ele não explicitasse o motivo da ressalva, seria interpretada¹⁹ como: (a) o locutor não gosta dos outros colegas e, por isso, não quer almoçar com eles [*Por que ele gostaria só de mim, se mal me conhece?*]; (b) o locutor pretende conversar sobre assuntos sigilosos; (c) o locutor pretende falar mal dos outros colegas durante o almoço; (d) o locutor quer dar-lhe uma promoção no trabalho ou aumentar-lhe o salário, caso o falante estrangeiro tivesse poder para isso; (e) o locutor teria “segundas intenções” [leia-se: interesses afetivos homossexuais].²⁰

¹⁹ A pergunta entre chaves, feita por um dos entrevistados, ilustra a estranheza que o grupo sentiu em relação à intenção do hipotético colega estrangeiro. Questões semelhantes foram feitas também com relação às possibilidades (b) e (c).

²⁰ As possibilidades de interpretação (a), (b) e (c) foram consideradas pelos entrevistados como incoerentes tendo em vista o baixo grau de intimidade entre os interagentes.

Esses dados parecem sugerir que, a menos que seja esclarecido o motivo pelo qual o almoço deveria ser restrito, a concepção de “almoço entre colegas”, na perspectiva de brasileiros, está fortemente orientada para uma comunhão entre vários colegas, reiterando de forma evidente a concepção de comer como um ato social, conforme DaMatta (1984). Alerto que nenhum dos entrevistados cogitou a possibilidade de haver diferença entre os seus pressupostos culturais e os do hipotético colega estrangeiro, revelando uma tendência em considerar os próprios modelos interacionais e pressupostos culturais como universais. Tendência compartilhada também pelo falante bilíngue, conforme fica claro na maneira categórica com que “resolveu” o impasse com os colegas brasileiros, ou seja, pareceu-lhe mais coerente deixar de convidá-los do que supor que eles pudessem seguir uma lógica que, embora diferente da sua, faria sentido e seria igualmente cortês em suas culturas.

Ser convidado/a para almoçar não se limita a ir a um restaurante ou à casa de alguém. No Brasil, pode-se oferecer algo que se esteja comendo no momento da interação. As expressões “*Está servido(a)?*”, “*Vamos almoçar?*”, “*Aceita?*”, “*Quer um pedaço?*”, “*Quer um pouco?*” são algumas das várias formas usadas no Brasil para situações como essa. Este ato de fala, na perspectiva formalista, é uma pergunta. Sob o ponto de vista funcionalista, no entanto, trata-se de um “convite”. Pressupõe-se, por outro lado, que ninguém terá a “indelicadeza” de morder nosso pão de queijo ou nossa maçã, tampouco pegar a marmitta e comer nossa comida. Como classificar esse ato de fala, então?

O segundo exemplo²¹ diz respeito ao relato informal feito por uma secretária de uma universidade pública, ao saber que eu era professora de português para estrangeiros/as: “*Por favor, ensine boas maneiras a uma professora estrangeira que temos no departamento*”. Segundo essa funcionária, certa vez, em horário de almoço, o auxiliar de secretaria abriu sua marmitta e a ofereceu às duas secretárias que se encontravam no local. Elas rapidamente agradeceram o convite como forma de recusá-lo. Ele, então, ofereceu à professora estrangeira, uma senhora do leste europeu, chegada ao Brasil há pouco mais de um ano: “*A senhora aceita, professora?*”. A professora estrangeira, com um sorriso nos lábios, de acordo com o relato da secretária, pegou a marmitta do rapaz e somente a devolveu quando já não restava nada.

²¹ Este exemplo está baseado no relato espontâneo de uma falante brasileira sobre a situação que vivenciou com uma falante estrangeira no Brasil.

Por acaso, essa senhora era minha aluna, o que me fez considerar conveniente a criação de possibilidades para discutir, em sala de aula, as regras interacionais seguidas na cultura brasileira que regem algumas práticas alimentares, como oferecer o que se está comendo. A aluna em questão comentou, então, que em seu país as pessoas somente oferecem um lanche ou uma marmita quando não vão comê-los. Aceitar o alimento oferecido por alguém, naquele contexto, demonstra humildade e solidariedade. Considerando que essa professora vinha de um país que sofrera dramaticamente o racionamento de comida resultante da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, onde o desperdício de alimento era totalmente impensável, não é difícil compreender as motivações históricas de seu modelo interacional e pressupostos culturais.

O comportamento do locutor brasileiro, por sua vez, que, mesmo não tendo a intenção de compartilhar sua refeição, a ofereceu às pessoas que estavam ao seu redor, pode ser entendido a partir da noção de “homem cordial” (Holanda, 1976:107). Para o autor, no Brasil, “há formas exteriores de cordialidade, que não precisam ser legítimas para se manifestarem”. Ou seja, o falante brasileiro utilizou uma expressão verbal que parecia indicar cordialidade, oferecendo sua refeição à falante bilíngue, mas esse suposto convite, no entanto, deveria ter sido recusado pela interlocutora, como o fizeram as demais participantes da situação.

A expressão “*Aceita?*”, de acordo com as categorias propostas por Tagnin (1989), é uma fórmula de rotina, ou seja, são fórmulas situacionais fixas, relacionadas com atos de fala, e, em boa medida, obrigatórias em determinadas situações sociais. Daí por que o/a locutor/a que não proferi-las subverte convenções sociais e provavelmente seja considerado/a descortês. A autora alerta que, ao se comparar fórmulas situacionais entre duas línguas, deve-se estar atento para a equivalência pragmática entre elas. Seu uso depende de convenções culturais, o que significa dizer que, em línguas distintas, nem sempre fórmulas supostamente equivalentes podem ser empregadas nas mesmas situações comunicativas.

A origem desse mal-entendido, a interpretação equivocada do que o locutor nativo enunciou, se deve à incompatibilidade de modelos interacionais e de pressupostos culturais específicos que norteiam essa situação comunicativa. A grande dificuldade em interpretar corretamente enunciados como esse – que exigem um encadeamento que parece ir em direção oposta ao que foi dito – é a falta de pistas de contextualização, responsáveis por limitar a interpretação. Não há, no enunciado do falante brasileiro, indicações verbais ou não-verbais

que sugerissem que aquela oferta, na verdade, deveria ser recusada. Assim, se o/a falante bilíngue tem determinado conhecimento pragmático e interacional diferente daquele do/a interlocutor/a, corre um grande risco de quebrar regras sociais e ser considerado/a rude, como foi o caso.

De acordo com Tagnin (1989), em decorrência das diferenças culturais, há fórmulas que existem em algumas línguas e não existem em outras, como é o caso de “*Aceita?*” ou “*Está servido?*”, que não têm equivalente, por exemplo, em inglês. A seguir, listo alguns dos inúmeros comentários²² de alunos/as de diferentes nacionalidades, coletados ao longo da minha experiência docente com portugueses para estrangeiros/as, que revelam diferentes formas de classificar o costume brasileiro de oferecer o que se estiver comendo ou se pretende comer no momento:

- (a) *Os brasileiros são loucos! Oferecer metade de uma coisa? Nunca! É como oferecer migalhas.*
- (b) *Eu acho mal-educado oferecer. Por que me oferecer um chocolate que você comprou só para você? Se você queria de verdade que eu comesse, tinha comprado um para mim.*
- (c) *Os brasileiros oferecem maçã mordida, pão de queijo comido.* [declaração seguida de expressão facial de repulsa]²³.

Fica evidente que esses/as falantes bilíngues, em função das divergências entre seus modelos interacionais e pressupostos culturais, percebiam de forma negativa o ato de oferecer um lanche individual, considerado como desagradável, enganoso ou repugnante. Em direção oposta, para a falante bilíngue do exemplo explorado, oferecer/aceitar a comida de um colega não representava um comportamento repulsivo, mas sim uma forma de evitar o desperdício, conforme evidenciou o encadeamento que deu à interação. Dessa vez, no entanto, a interlocutora bilíngue é que foi considerada descortês, pois, na percepção dos/as falantes nativos/as, ela rompeu com convenções sociais. Diferenças culturais como essas têm grande possibilidade de gerar hostilidades por parte dos/as interagentes, conforme revelam os comentários tanto dos/as falantes estrangeiros quanto o relato da falante brasileira, ou mesmo reforçar estereótipos. Destaco também a tendência, que

²² Esses comentários partiram espontaneamente de alunos/as estrangeiros/as em conversas casuais em sala de aula ou fora dela e documentados em diários.

²³ A título de curiosidade, registro uma declaração que evidencia crenças religiosas como condicionantes do comportamento cultural. “*Comer a comida de outro? Eu não aceitaria, porque, no meu país, as pessoas não costumam comer a comida que os outros trazem de casa, elas têm medo de feitiço.*”

se verifica nos comentários expostos, em generalizar determinadas percepções, estendendo-as à identidade nacional: “*os brasileiros são loucos*”, “*os brasileiros oferecem...*”.

Os/As falantes, orientados/as por regras interacionais e pressupostos culturais diferentes, que não são verbalizadas e, portanto, não podem ser inferidas a partir da língua, procedem a interpretações divergentes da situação comunicativa, dando origem a um mal-entendido. Segundo Trognon & Saint-Dizier (1999), com respeito à estrutura interacional, o mal-entendido é revelado quando o/a interlocutor/a responde de forma equivocada ao que foi enunciado pelo/a locutor/a, e este, por sua vez, percebendo o impasse na comunicação, menciona o equívoco e procede à sua reparação.

O/A locutor/a, portanto, é o/a interagente capaz de detectar a ocorrência do mal-entendido, de perceber que houve um equívoco na interpretação de seu enunciado. Alguns/mas poderiam considerar que, nas situações analisadas, houve, por parte dos locutores – o falante bilíngue, no primeiro exemplo, e o falante nativo, no segundo –, a identificação do mal-entendido. Mas, ao contrário do que pode parecer, os mal-entendidos não foram percebidos pelos locutores e, conseqüentemente, não foram mencionados ou reparados na interação, gerando percepções equivocadas em relação ao/a interlocutor/a que agia segundo outros pressupostos culturais.

A meu ver, se o comportamento inesperado do/a interlocutor/a, ou seja, a resposta equivocada à sequência da interação – estender o convite do almoço aos colegas e aceitar a marmita de alguém – fosse percebido como um equívoco na interpretação do enunciado, os locutores não teriam classificado o mal-entendido como uma ruptura das convenções sociais. Sob o ângulo dos locutores, na verdade, o/a interlocutor/a compreendeu corretamente o enunciado, mas subverteu intencionalmente as convenções sociais. Tanto é assim que, em momento algum, houve raciocínios do tipo: “*o colega brasileiro pensou que eu estava convidando todos*” ou “*a professora estrangeira achou que o rapaz estava mesmo oferecendo-lhe sua marmita*”. Pelo contrário, conforme foi descrito, ambos os locutores consideraram seus interlocutores como descorteses. Ao não identificarem um mal-entendido, os/as interagentes não podem proceder à sua reparação. O que quer dizer que uma ilusão nociva da intercompreensão se manterá e, do ponto de vista aqui defendido, será mantida também a percepção de que o/a interlocutor/a rompeu intencionalmente com convenções sociais.

Conforme Trognon & Saint-Dizier (1999), as interações entre falantes nativos/as e bilíngues em que não há discernimento da ocorrência de um mal-entendido, ou o mal-entendido não sofre reparação, podem desencadear hostilidades e trazer consequências sociais muito negativas para os/as interagentes. Desfecho que ficou evidente neste estudo, tanto o locutor bilíngue, no primeiro exemplo, quanto o falante nativo, no segundo exemplo, sentenciaram seus interlocutores a imagens hostis.

Suponhamos que os locutores em questão tivessem percebido que o/a interlocutor/a interpretara erroneamente sua intenção, seu enunciado e que, por isso, desobedecera certas convenções sociais. Como proceder à reparação de um mal-entendido cuja origem é uma divergente pressuposição cultural? Em que medida seriam socialmente viáveis reparações como: *“Você entendeu equivocadamente o que eu disse”* ou *“Eu convidei somente você para almoçar, portanto, você não deveria ter estendido o convite aos colegas”*. Ou, no caso da segunda situação: *“Professora, não foi isso que eu quis dizer com ‘Aceita?’ . Quando ofereci minha refeição, não esperava que a senhora aceitasse. Por favor, devolva a minha marmita”*. Seja em função de regras de polidez, seja por constrangimentos sociais de natureza diversa, em situações como essas, ainda que o/a locutor/a percebesse o mal-entendido, fica evidente a baixa viabilidade social de se mencionar o equívoco e repará-lo.

Algumas considerações

Com base na análise realizada, parece razoavelmente adequado reconhecer que, de maneira geral, falantes nativos/as e bilíngues, ao interagirem, supõem erroneamente universalidades interacionais. Independentemente da língua usada e dos traços culturais que possam condicionar a comunicação, os/as interagentes agem como se as convenções sociais e pressupostos próprios de sua cultura fossem partilhados por todos os que participam da interação. Daí por que os conflitos na interação originados por diferentes pressupostos culturais tendam a ser percebidos não como um equívoco de natureza cultural, mas sim como uma ruptura intencional de convenções sociais. Em outras palavras, os/as interlocutores/as, na maior parte das vezes, são vistos como rompendo com convenções sociais e não como seguindo convenções distintas das do/a locutor/a.

Evidente também está que as incompreensões de natureza cultural, que são histórica e politicamente estabelecidas, além de afetarem a interação de

forma contundente, podem comprometer seriamente as relações sociais entre os/as interagentes. E mais, podem gerar representações equivocadas e até mesmo hostilidades em relação à identidade nacional a que o/a interlocutor/a seja vinculado.

Dada a total inconsistência e inviabilidade – cognitiva, cultural e política – da proposta, de forma alguma pretendo sugerir que falantes bilíngues devessem ou pudessem interagir como se fossem falantes nativos/as. Acredito, por outro lado, que, conscientes da estreita relação que a comunicação mantém com fatores culturais, falantes nativos/as e bilíngues podem interagir de forma menos “etnocêntrica”. Isso não eliminaria equívocos, mas poderia promover menos danos à interação e às relações sociais.

Há vários outros aspectos que envolvem o tema “convites” e que diferem significativamente entre as culturas. Como sugestões para futuras pesquisas na área, destaco: a antecedência com que um convite deve ser feito; a forma de fazer referência ao horário e lugar; o tempo esperado para uma resposta (aceite ou recusa); o grau de intimidade entre os/as interagentes como fator condicionante para se fazer um convite; as formas de negociá-lo com o/a interlocutor/a; entre outros. *O almoço está na mesa!*

Referências bibliográficas

Afghari, Akbar & Karimnia, Amin. 2007. A contrastive study of four cultural differences in everyday conversation between English and Persian. *Intercultural Communication Studies* XVI, 1: 243-250.

Al-Khatib, Mahmoud A. 2006. The pragmatics of invitation making and acceptance in Jordanian society. *Journal of Language and Linguistics* 5, 2: 272-294.

Anderson, Benedict. 2008. *Comunidades Imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo*. São Paulo: Companhia das Letras.

Assis, Ana Antônia de. 1992. Comunicação intercultural: “o ato de convidar” entre brasileiros e americanos. *Polifonia 2*: 123-138.

Bortoni-Ricardo, Stella Maris. 2005. *Nós chegemu na escola, e agora?: sociolinguística & educação*. São Paulo: Parábola Editorial.

DaMatta, Roberto. 1984. *O que faz o Brasil, Brasil?* Rio de Janeiro: Rocco.

Hager, Michael. 2005. Using German Web Sites to Teach Culture in German Courses *CALICO Journal*, 22, 2: 269-284.

Holanda, Sérgio Buarque de. 1976. *Raízes do Brasil*. 9. ed. Rio de Janeiro: J. Olympio.

Kramsch, Claire. 2004. Language, thought, and culture. In: Davis, A.; Elder, C. (edit) *The handbook of Applied Linguistics*, 235-261. Oxford: Blackwell Publishing.

_____. 2005. Post 9/11: Foreign languages between knowledge and power. *Applied Linguistics*. 26, 4:545-567.

Maher, Terezinha Machado. 2007. Do casulo ao movimento: a suspensão das certezas na educação bilíngüe e intercultural. In: Cavalcanti, M. C; Bortoni-Ricardo, S. M. (orgs.). *Transculturalidade, linguagem e educação*, 67-94. Campinas, SP: Mercado de Letras.

Mallén, Maria Teresa. 2007. La competencia comunicativa intercultural: en teoría o en la práctica? *Estudios de Linguística Aplicada* 45:105-127.

Philips, Susan U. 1998. Algumas fontes de variabilidade cultural na ordenação da fala. In: Ribeiro, B. T.; Garcez, P. M. (orgs) *Sociolinguística interacional: antropologia, linguística e sociologia em análise do discurso*, 16-30. Porto Alegre: AGE.

Preti, Dino. 1997. A gíria e o ensino da segunda língua. *Cadernos do centro de línguas: ensino de português língua estrangeira*. 1:89-96.

Tagnin, Stella Ortweiler. 1989. *Expressões idiomáticas e convencionais*. São Paulo: Ática.

Tannen, Deborah. 1990. *Você simplesmente não me entende*. Trad. Maria Therezinha Cavallari, São Paulo: Best Seller.

Trognon, Alain & Saint-Dizier, Valérie. 1999. L'organisation conversationnelle des malentendus: le cas d'un dialogue tutorial. *Journal of Pragmatics*, 31, 6:787-815, June.

Woodward, Kathryn. 2000. Identidade e diferença: uma introdução. In: Silva, Tomaz. T. da (org.) *Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais*, 7-72. Petrópolis, RJ: Vozes.

Young, Richard. 2000. Sociolingüística de la adquisición de segundas lenguas. In: Preston, D. R.; Young, R. Adquisición de segundas lenguas: variación y contexto social, 17-38. Editado e traduzido por Francisco Moreno Fernández. Madri, Espanha: Arco Libros.

Recebido em 5/3/2011

Aceito em 12/7/2011